

MEDICAL SCIENCES

ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИИ

Цветкова С.Б.

*д-р клин. психологии, профессор,
Фармацевтический факультет,
Медицинский университет-Плевна, Болгарии*

Иванова Ив.Д.

*врач в Отделе медицинской онкологии,
Университетская больница активного лечения – Плевна, Болгарии*

Цветанова К.Т.

*д-р мед. наук, профессор,
Медицинский факультет,
Медицинский университет-Плевна, Болгарии*

CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CANCER

Tsvetkova S.,

*Ph.D. of clinical psychology, professor,
Faculty of Pharmacy, Medical University of Pleven, Bulgaria*

Ivanova I.,

Physician in the Division of Medical Oncology, University Hospital for Active Treatment - Pleven, Bulgaria

Tsvetanova K.

*Ph.D. of anesthesiology and critical care medicine,
Faculty of Medicine, Medical University of Pleven, Bulgaria*

АНОТАЦИЯ

Онкологические заболевания во всем мире проблема, которая затрагивает многие области социальной и экономической жизни, и что анализируется с точки зрения медицины, психологии, социологии и других гуманитарных наук и науки. С развитием медицины доказал расширение жизни больных раком. В разных странах наблюдается различий в послеоперационном продолжающиеся комплексный уход, который, в свою очередь соответствует качеству жизни, психологической и социальной реинтеграции таких больных.

В некоторых странах, с внедренными клиническими методами высокотехнологичных для ранней диагностики и лечения записывается нормально алгоритм для мониторинга и междисциплинарной помощи.

Цель данной работы заключается в освещении необходимость психологической оценки и/или психологической терапии у онкологических больных с помощью установления уровня тревожности, что влияет на качество жизни.

Выводы, направлены на повышение внимания общественности к конкретным потребностям людей, которые зарегистрировались онкологическое заболевание. Это, в свою очередь снизит трудности в процессе адаптации и реинтеграции этой группы, значительная часть из которых находятся в трудоспособном возрасте. Должны быть приняты практических мер для междисциплинарного поддерживающей терапии.

ABSTRACT

Oncological diseases are worldwide problem that affects many areas of social and economic life. That problem is analyzed from the perspective of medicine, psychology, sociology and other sciences. With advancement in medicine there is proved extension of life of cancer patients. In different countries differences were observed in postoperative complex continuing care, which in turn corresponds to the quality of life, psychological and social reintegration of such patients. In some countries where high-tech clinical methods for early diagnosis and treatment are used, there is a properly functioning algorithm for monitoring and interdisciplinary care. In some countries in which there are high-tech clinical methods for early diagnosis and treatment, there is a properly functioning algorithm for monitoring and interdisciplinary care.

The purpose of this work is to determine the existence of social and psychological changes in the quality of life in patients with malignancies. And to determine the level of anxiety that affects the psycho-social functioning of patients and their quality of life.

The conclusions were aimed to raise the public awareness of the specific needs of people diagnosed with cancer. This in turn would reduce the difficulties in the process of adaptation and reintegration of this group, a significant part of which is of working age.

Ключевые слова: больных раком, беспокойство, качество жизни, психосоциальных изменений.

Keywords: persons with cancer, anxiety, quality of life, psychosocial changes.

Постановка проблемы

Онкологические заболевания во всем мире проблема, которая затрагивает многие области социальной и экономической жизни. Доказана негативная тенденция увеличения численности смертных случаев с 6 млн до 10 млн в течение следующих 20 лет. Около 20 миллионов людей во всем мире живут с диагнозом рака. Эта цифра, как ожидается, достигнет 30 миллионов к 2020 году [1]. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований в мире по-прежнему вызывает тревогу, но отчитывается увеличение выживаемости при социально значимых заболеваниях. Новые технологии и методы лечения в медицине приводят к продлению жизни, при этом возникает ряд вопросов, связанных с продолжающим послеоперационным и послеоперационным уходом, качества жизни, психологической и социальной реинтеграции этих людей [2,3].

Проблемы которые открываются в онкологической практике у нас медленно, но все более успешно объединяются усилия специалистов в области медицины, психологии и социологии. [4] Было доказано, что эмоциональное выражение, социальную поддержку, низкие уровни стресса и волевой дух, связанный с более продолжительной выживаемостью больных раком [5,6]. Своевременная психодиагностика и психотерапевтические вмешательства могут улучшить качество жизни, снизить уровень стресса и расширить выживаемость больных раком [7].

С. Шапиро и его коллеги предлагают схему взаимосвязанных потенциалов в человеке, отражая различные аспекты соматического / телесного, духовного и социального здоровья [8,9].

Качество жизни, связанное со здоровьем является концепцией, которая включает в себя субъективную оценку физического, эмоционального и социально функционального благополучия и представлена измерениями (размерами): интеллектуальной, социальной, физической, духовной, эмоциональной, окружающей средой и профессиональной [10,11]. Понятие качество жизни включает в себя не только статус личности, но и степень отраженных ожиданий и мечтаний в повседневной жизни. В литературе они описаны между 12 и 14 различными областями [12]: 1-7, которые доказывают комплексность характера понятия качества жизни [11, 82]. Изменение в одной области оказывают влияние на другие области. Таким образом, более навременная и междисциплинарная предоставленная помощь лиц больных раком (с диагнозом - их полной реинтеграции), тем надежнее можно обеспечить полноценное, исполненное положительным житейским смыслом, социальную, эмоциональную и профессиональную жизнь [13].

Цель

Цель данной работы установить наличие социальных и психологических изменений в качестве жизни у лиц со злокачественных новообразований. Также определить уровня тревожности, который

влияет на психо-социального функционирования больных и качества их жизни. При этом подчеркнуть необходимость психологической помощи в контексте интегративного подхода в лечении таких заболеваний.

Объект и методы

Объект исследования в общей сложности 92 пациентов со злокачественной опухолью. Все опрошены Ориентировочным опросом и Scale Тейлора для оценки общего уровня тревожности. У 37 из общего количества пациентов (с раком молочной железы) прилагался Вопросник о качестве жизни.

Ориентировочная анкета содержит 33 вопроса, разделенных на группы показателей: самовосприятия, восприятия других, предрассудков, ритуалов, верований, тревоги и страхи, отношение и ожидания болезни, защитных механизмов и ресурсов для преодоления стресса.

Анкета ТМАС (Тейлор Манифест Тревога Скале) измеряет уровень тревожности как особенности личности (9) и содержит 50 вопросов.

Анкета о качестве жизни-EORTC QLQ-C30 (15). Анкета используется для оценки качества жизни у больных раком, дополнена модулями для конкретных заболеваний, таких как рак молочной железы - QLQ- BR23. Оценка качества жизни с помощью метода является надежным, информативным и экономичным.

Результаты от исследования

Результаты Ориентировочного вопросника показывают, что у респондентов узнавание о диагнозе другими является серьезной проблемой. Открывается психологическое значение узкого социального круга общения - друзей и семьи. В зависимости от типологии личности, в анкетном исследовании в опросе преобладают люди с экстравертной ориентацией, у которых со временем /диагноза заболевания/ усиливается влияние и роль ближайших родных на психо-социальном функционировании, принятию решений, организации деятельности. Примерно треть респондентов предпочитают жить в одиночестве, чем быть обузой для своих родственников или жить в непонимании.

Что касается качества конфиденциальных отношений между врачом и пациентом, 69 (77%) анкетированных принимают слова их лечащего врача безоговорочно, доверяют ему и полагаются на него.

Две трети респондентов желали быть активными в настоящее время, продолжить осуществлять свою деятельность, как до открытия болезни.

Результаты по шкале Тейлора показывают три группы уровня тревоги: I уровень - низкий уровень тревожности в 3-х человеках (3%), II уровень - средняя степень тревожности, с тенденцией к низкой-31 (25%) и склонность к высокой степени тревожности были 23 (25%) - уровень III.К IV-му уровню – высокая степень, попали 34 (37%) респондентов. Только один человек сообщили результаты в V уровне - на очень высоком уровне тревоги (фиг. 1).

Фиг. 1. Распределение на результатов по уровням тревожности

Респонденты - 37 женщин с раком молочной железы имеют различную продолжительность заболевания, показанном на фиг. 2.

Фиг. 2. Давность заболевания анкетированных женщин с breast cancer

Из анализа результатов *Вопросника качества жизни* EORTC QLQ-C30, EORTC-BR23 у 37 пациентках с раком молочной железы, видно, что только 3 (8%) женщин не испытывают трудности в выполнении ежедневной физической нормальной деятельности. 24 (65%) женщин испытывают небольшие затруднения при осуществлении ежедневных физических обязанностей. Семь (19%) женщинам "довольно" трудно, а три (8%) из женщин имеют выраженные трудности. Из результатов ролевой функции, связанной с профессионально-трудовым и ролевым функционированием в повседневной жизни видно, что пять (14%) из женщин испытывают "много" трудностей в этих начинаниях, 4 (11%) из женщин "очень" затрудняются. Остальные 27 (75%) лиц в состоянии удовлетворить требования окружающей среды. Всего 9 человек показали выраженную степень в нарушении установления ролевых позиций в трудовой деятельности и повседневной жизни. Вопросы, связанные с болью два: имела ли пациентка боль и, мешала ли эта боль нормальной повседневной деятельности. 17 (47%) из женщин не испытали боль, 13 (36%) "немного", 5 (14%) "довольно", 1 (3%) "очень много". Однад-

цать женщин (31%) сообщили, что они должны отдыхать, потому что они чувствуют себя усталыми. Оставшиеся 25 (69%) чувствуют себя усталым в легкой степени или вообще не устали, и это не составляет им проблем и они живут как до болезни.

Когнитивные функции исследуются за изменения двумя вопросами. 26 (74%) женщин ответили, что легко сосредоточиться при выполнении этих мероприятий, не отвлекает свое внимание другими вещами. У остальных девяти женщин (26%) ответов варьируют, у них были эпизоды с известными проблемами с концентрацией и фокусом внимания. 26 (74%) респондентов не испытывали трудности с запоминанием различных вещей, а другие девять (26%) имели различной степени проблемы с запоминанием. Так около двух третей респондентов сообщили об отсутствии когнитивных нарушений.

Исследование социального функционирования в опросе о качестве жизни больных показал, что 22 (63%) ни болезнь ни физическое их состояние не отражаются на их семейную жизнь и семейные отношения. Другие 13 (37%) женщин имеют нарушения в их семьях вследствие их состояния или лечения, т.е. на их семейных отношениях изменились в связи с болезнью.

21 респондентов (62%) ответили, что изменения в их состоянии из-за болезни не имели никакого эффекта на их социальную жизнь и их общественную деятельность. Другие 13 (38%) были ограничены в своих социальных контактах и общественных мероприятиях в связи с их болезнью.

В большинстве опрошенных женщин с раком молочной железы исследования показывает, что качество лечения заболевания и изменения в функциональном состоянии не мешает их социальному функционированию, не нарушают их общественную деятельность.

Пациенты были опрошены, беспокоитесь ли они о своем здоровье в будущем - 20 (54%) из них испытывают высокую тревожность. В итоге - почти все опрошенные пациентки испытывают тревогу и опасения по поводу своего здоровья в будущем.

Выводы и перспективы дальнейшего исследования

Из статистической обработки результатов (Multiple Variable Analysis) установились некоторые взаимосвязи. Результаты опроса показали, высокую корреляцию между усталостью и эмоциональным функционированием у опрошенных ($r=0,98$, $p=0,000$).

На более высоком уровне тревожности более ярко выраженным является срыв ролевых функций - выполнение повседневной деятельности и хобби, $r=0,60$, $p=0,000$.

Существует положительная корреляция между уровнем тревожности и ролевым функционированием, где $r=0,37$, $p=0,04$. Между физическим функционированием и эмоциональным функционированием открывается сильная связь с $r=0,91$, $p=0,000$. Насколько более затруднены пациенты в выполнении своей ежедневной деятельности, настолько они более тревожны, более напряжены, более раздражительны и подавлены.

Исследование показало, важность интегративного подхода в диагностике и терапии раковых заболеваний, который находит выражение в междисциплинарной коллективной работе [14]. К сожалению, хотя представлен в прогрессе, процесс в нашей стране все еще медленен и спорадичен – психологическая помощь оказывается только в нескольких местах в стране [15].

В разных странах наблюдается различие в послеоперационном и послелечебном комплексном уходе, который, в свою очередь соответствует качеству жизни, социально-психологической и профессиональной реинтеграции таких больных. В некоторых странах, с внедренными высокотехнологическими клиническими методами для ранней диагностики и лечения, отчитывается хорошо функционирующий алгоритм для мониторинга и междисциплинарной помощью, в том числе психологической помощи [16].

Сделанные выводы целят повышение внимания общественности к конкретным потребностям людей, у которых зарегистрировано онкологическое заболевание и, с этим инициировать практиче-

ские меры для междисциплинарной поддерживающей терапии. Это, в свою очередь снизит трудности в процессе адаптации и реинтеграции этой группы, значительная часть из которых находятся в трудоспособном возрасте.

Литература

1. <http://www.euro.who.int>
2. European detailed mortality database, www.WHO.int/mediacentre
3. Грива Хр., Кр. Дикова, Р. Янева, Зарегистрированные случаи и смерть от злокачественных новообразований в РБ в 2005-2012 гг, НСРНА// Статистический ежегодник Бюллетень 13. НСИ, С. 2013
4. Калев, Д. и др., Психосоциальная поддержка и реабилитация в онкологии //Клинических руководств на основе фактических данных, В., 2015
5. Герасименко, В, А. Тхостов, Психологические и деонтологические аспекты реабилитации онкологических больных//Реабилитация онкологических больных. М., 1988. - с. 65-75
6. Маринова, Р. и др. Паллиативная помощь. Болгарский писатель, С., 2007. - с.. 283-327
7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Distress management, Available at: www.nccn.org
8. Цветкова, С., Д. Кермова, Акценты психологическо - консультационной работы с послеоперационными больными раком //Прикладная психология в Болгарии: Возможности и перспективы, В., 2012. – с. 536-547
9. Цветкова, С., Д. Кермова, К. Горанова, М. Костова, Анализ результатов ориентировочного опроса онкологических больных с включением их в программу для послеоперационного восстановления//Клиническая и консультирование психология, С., 2012. – с. 275-282
10. Forward, F. Life After Life After Cancer Treatment, National Cancer Institute (NCI), p.3, <http://cancercontrol.cancer.gov>
11. Ганева, З., Еще одна вещь, о раке молочной железы, С., 2013. - с. 83
12. Levine, S., The changing terrain of medical sociology: Emergent concern with quality of life. Journal of Health and Social Behavior, 1987. 28(1)
13. Greer, S., Psycho-oncology: its aims, achievements and future tasks// Psycho-oncology, Vol 3, 1994, p. 87-102
14. Brown KW, et al. Psychological distress and cancer survival; a follow-up 10 years after diagnosis. Psychosom Med, 2003; 65: 636-643
15. Цветкова, С., Е. Маринов. Инструменты транзактного анализа при работе с дистрессом у пациентов с злокачественными новообразованиями// Прикладная психология и социальная практика: Возможности и перспективы, В., 2015. с. 457- 465
16. Юлиева Д., Исследование отношения к работе лиц, занятых в сфере здравоохранения, Болгарский психологический журнал, 2021. 4(4):123-132